

Universidades contra COVID-19

Projeto **Ciência Popular** | Boletim de 1º de março de 2021

Sobre | Projeto organizado por estudantes e professores da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (EACH-USP) com o objetivo de mapear ações e projetos de Universidades e Institutos brasileiros no combate à pandemia da COVID-19. **Dados Abertos** | Mapeamento em formato aberto: <https://bit.ly/CienciaPopular> e site: www.cienciapopular.org/

clique aqui para acessar nosso mapeamento na íntegra

3.075 ações
foram mapeadas
até agora

dentre **265**
Universidades e
Institutos no Brasil

Universidades contra COVID-19

Projeto **Ciência Popular** | Boletim de 1º de março de 2021

Nota Técnica | Com início em abril de 2020, o Projeto Ciência Popular visa concentrar e disponibilizar publicamente informações detalhadas e em formato aberto de ações das Universidades e Institutos durante o enfrentamento dos efeitos da pandemia da COVID-19. Assim, ao longo de **10 meses de mapeamento**, trabalhamos na criação da plataforma Ciência Popular (www.cienciapopular.org/) para potencializar a divulgação das produções. Ainda, tendo em vista que nem todas ações realizadas pelo Brasil são publicizadas ou chegam até nossa equipe, não temos como objetivo esgotar a totalidade dessas ações, nem tampouco produzir indicadores estatísticos que estipulem com precisão tal produção. No entanto, a construção coletiva de uma base de dados e sua ampla divulgação permitem reforçar o papel e a importância da pesquisa científica brasileira e possibilitam eventuais manuseios da base de dados para fins científicos. Agradecemos a todos que colaboraram direta ou indiretamente com o Projeto, tal como a Andifes, que além de realizar mapeamento próprio, divulgou o Ciência Popular para sua rede. Além de parceiros essenciais, como o Jornal da USP, SBPC, Jornal da Ciência e diversos portais que se somaram na divulgação científica.

Até o momento foram mapeadas:

1695 ações
de **Universidades
Públicas Federais**

714 ações
de **Universidades
Públicas Estaduais**

422 ações
de **Institutos
Federais**

Outras categorias de Universidades ou Institutos somam **224** ações

UF's com mais ações mapeadas:

641 ações foram mapeadas em **SP**

335 ações foram mapeadas em **MG**

323 ações foram mapeadas no **CE**

269 ações foram mapeadas no **RS**

241 ações foram mapeadas no **DF**

Universidades contra COVID-19

Projeto **Ciência Popular** | Boletim de 1º de março de 2021

Sobre a contribuição, foram mapeadas até o momento:

535 ações de **disseminação de informações e divulgação científica** (ex: portal de notícias ou outras informações)

438 ações de **orientações ou apoio ao isolamento social** (ex: psicossocial, nutricional, atividade física ou entretenimento)

384 ações de **produção de EPIs** (ex: face shield, máscara ou luva)

370 ações de **produção de estudos biológicos ou no campo da saúde**

300 ações de **apoio ao atendimento** (ex: leitos, estrutura ou profissionais)

198 ações de **produção de estudos ou projeções socioeconômicas**

190 ações de **produção de testes para COVID-19**

182 ações de **produção de desinfetantes** (ex: álcool ou água sanitária)

151 ações de **rede de solidariedade ou doações de alimentos**

100 ações de **produção de respiradores e/ou equipamentos de apoio às UTIs**

77 ações de **capacitação de profissionais da saúde**

Outras categorias somam 150 ações

Universidades contra COVID-19

Projeto **Ciência Popular** | Boletim de 1º de março de 2021

Sobre o público-alvo beneficiado até o momento:

Outras categorias somam **64** ações

Sendo tais ações com organização:

Discussão e Considerações:

I.

Em comparação ao Boletim de setembro de 2020, destaca-se o aumento das ações voltadas à disseminação de informações e divulgação científica, que promovem informações confiáveis sobre a pandemia à população, bem como grande número de iniciativas de apoio ao isolamento social e produção de EPIs, evidenciando o constante **comprometimento da ciência brasileira**, especialmente durante o enfrentamento às crises. Há também destaque à disponibilização de estrutura de atendimento à hospitais e a intensificação em capacitações dos profissionais da saúde com o início da vacinação.

II.

As ações mapeadas mostram a **potencialidade das Universidades e Institutos** de impactar diferentes públicos: sociedade civil, profissionais da saúde, comunidade escolar, cientistas e pesquisadores e poder público. Ainda assim, enquanto o Governo Federal segue sem coordenação para o desenvolvimento de políticas públicas na gestão da crise, um ano depois do início da pandemia nos deparamos com o esgotamento não apenas da disponibilidade de recursos hospitalares, mas da integridade física e mental dos pesquisadores e profissionais da saúde que estão na linha de frente. Nesse contexto, principalmente os menores municípios, com menores capacidades estatais, sentem o reflexo da ausência de suporte material, técnico e de recursos financeiros. Isso se reflete nos dados desta pesquisa, pois, seguidas das ações voltadas à conscientização e suporte às populações e sociedade civil, temos o total de 418 ações voltadas aos profissionais de saúde, além de 267 ações voltadas aos gestores e poder público e, ainda, 232 ações dedicadas aos cientistas e pesquisadores.

III.

Dado o cenário, as ações mapeadas nos apresentam muito da capilarização e agilidade de atuação das Universidades e Institutos brasileiros no combate à pandemia, mas também a **mobilização fundamental e estratégica** dessas instituições na **linha de frente** de ações nesse **um ano de enfrentamento à pandemia**. Pesquisadores brasileiros seguem beirando a inviabilidade de prosseguir com suas produções diante de mais cortes e reduções de orçamento da CT&I. No entanto, os cientistas, que nos ensinaram todos os dias que **sem Ciência não há futuro**, estão nos dizendo ainda mais: **sem investimento e coordenação responsável, não venceremos a pandemia**.

Divulgação Científica:

JORNAL DA USP

PÁGINA INICIAL

CIÊNCIAS

TECNOLOGIA

EDUCAÇÃO

CULTURA

ATUALIDADES

UNIVERSIDADE

70 SB PC Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

Jornal da Ciência

Publicação da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

JCNotícias 70

Universidades brasileiras já realizaram mais de 2.000 ações contra covid-19

Ciência Popular
linktr.ee/CienciaPopular

Notícia na Câmara:

Ações e Atitudes

Mais de 2.000 projetos e ações já foram realizadas por universidades e institutos federais brasileiros para combater os efeitos da pandemia da Covid-19 em todo Brasil. É o que aponta a edição de setembro do Boletim das Universidades Contra Covid-19, publicado pelo Projeto Ciência Popular da EACH/USP (Escola de Artes, Ciências e Humanidades da Universidade de São Paulo), localizada na capital paulista.

Segundo o boletim, em linhas gerais, as ações das universidades e institutos federais brasileiros destacam-se na produção de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual), de desinfetantes e no apoio ao atendimento nos hospitais, assim como

Ciência Popular
linktr.ee/CienciaPopular

Universidades contra COVID-19

Projeto **Ciência Popular** | Boletim de 1º de março de 2021

Ciência Popular

[Cadastre seu Projeto](#)

[Sobre](#)

Universidades contra COVID-19

Clique no mapa ou nos cards para ver as iniciativas!

3075 ações foram mapeadas até o momento

Dentre **265 universidades** e **institutos** do Brasil

[clique aqui para acessar nosso mapeamento na íntegra](#)

Sobre o Projeto Ciência Popular | Iniciativa de estudantes e professores associados ao Observatório Interdisciplinar de Políticas Públicas “José Renato de Campos Araújo” (**OIPP**) e ao Grupo de Estudos em Tecnologia e Inovações na Gestão Pública (**GETIP**), além do Colaboratório de Desenvolvimento e Participação (**Co:Lab**) da Escola de Artes, Ciências e Humanidades (**EACH**) da Universidade de São Paulo (**USP**). O projeto é coordenado por **Ergon Cugler de Moraes Silva** e **Pamela Quevedo Joia Duarte da Costa** e desenvolvido junto aos pesquisadores **Guilherme Silva Lamana Camargo**, **Leticia Figueiredo Collado** e **Yasmin de Sousa Pinheiro**; com orientação do professor **José Carlos Vaz** e da professora **Gisele da Silva Craveiro**. Há também cooperação da Empresa Júnior de Sistemas de Informação (**Síntese Jr.**) articulada pelos diretores **Gabriel Hoffman Silva** e **Rodrigo Lima Carvalho**, junto aos voluntários **Gabriel Marcon de Camargo**, **Gustavo Ferreira**, **Hiago Souza**, **Lucas Sartor Chauvin**, **Maria Eduarda Rodrigues Garcia**, **Raul Mello Silva** e **Wallace Ramon Nogueira Soares**.

